

O'QUVCHI YOSHLARDA AXBOROT OLISH MADANIYATINI SHAKILLANTIRISHDA PSIXOLOGNING O'RNI.

O'sarova Dilorom Rasuljonovna

To'raqo'rg'on tuman XTBga qarashli

27-maktab amliyotchi psixologi.

Annotatsiya: Maqolada ta'lim jarayonlarida o'quvchi yoshlarda axborot olish madaniyatini shakillantirishda psixologni o'rni haqida fikr va mulohazalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, tarbiya, axborotlashtirish, ta'lim tizimini axborotlashtirish, kompyuter texnikasi, innovatsiya, mediya texnologiyalar, kompyuter texnologiyasi, psixika, motivatsiya, axborot xuruji, og'ish.

Ma'lumki, mustaqilligimizning ilk kunlaridan boshlab yurtimizda yoshlarimizning ta'lim-tarbiyasiga alohida e'tibor qaratila boshlandi. Yoshlarimizga jahon talablari darajasida bilim olishlari va dunyo yoshlari bilan raqobatlasha olishlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratildi va yaratilib kelinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev yoshlar ta'lim –tarbiyasi uchun qo'shimcha sharoitlar yaratish , xotin-qizlar bandligini oshirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni o'zichiga olgan 5 ta tashabbusni amaliyotga joriy etish masalasi ishlab chiqildi va amaliyotga joriy qilindi. 5 ta muhim tashabbusning uchinchi tashabbusida-aholi va yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanish chora-tadbirlariga oid dastur asosida 2019-2020 yillarda tuman va shaharlarda Raqamli texnologiyalar o'quvmarkazini tashkil etish va ularda bepul ta'lim berish , 19 mingga yaqin ijtimoiy soha ob'ektini yuqori tezlikdagi internet tarmog'iga ulash ko'zda tutilgan. Bu maqsadlar amalga oshirilib hozirgi kunda tuman va shaxarlarimizda Raqamli texnologiyalar o'quv markazlari tashkil qilinib faoliyat olib bormoqda. 2020-yil 23-sentyabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risidagi" Qonunining yangi tahriri ham ta'lim jarayonlarini isloh qilishga qaratilgan. Bugungi kunda yurtimizdagi barcha maktablar zamonaviy kompyuter o'quv xonalari bilan ta'minlangan. Bu ta'lim tizimini

axborotlashtirishda pedagoglarimiz uchun qulaylik yaratildi deganidir. Ta'lim tizimini axborotlashtirish- bu butun ta'lim jarayonini samarali tashkil etishdir. Ta'lim tizimini axborotlashtirish- hayotdan yangi usullarni izlash jarayonidir. Ta'lim tizimini axborotlashtirish – bu kompyuter texnikasi va axborot texnologiyasidan dars jarayonida foydalanish, ta'limda yangi sifat ko'rsatkichlariga erishishdir. Buning uchun ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishda o'qituvchilarning malakasini oshirish va qo'llab-quvvatlash zarur. Har bir pedagogning AKT bo'yicha bilimlarini oshirish maqsadida mamlakatimizda pedagoglar uchun maxsus o'quv jarayonlari tashkil etildi. Hozirgi davrda insonga mediatexnologiyalarning ta'siri kunsayin ortib borayotgani kuzatilmoqda. Bu holat kitob o'qishga nisbatan televizorni qiziqib tomosha qiladigan bolalarga ta'sir etmoqda. Axborotlarning katta oqimi televideniya, telefon, internet, kompyuter o'yinlari, kompyuter, electron o'yinchoqlar oilalarda mustahkam o'rin egallab borayotganligi bola tarbiyasi hamda atrofdagi olamni anglab borishiga kattalardan alohida e'tibor talab etmoqda. Bola voyaga yetgani sari uning sevimli mashg'uloti o'zgarib boradi. O'yinlari, sevimli qahramonlari, qiziqishlari ham o'zgaradi. Ta'lim jarayonida ham o'quvchilarilgari axborotni darslik, adabiyotlar, dars jarayonlarida o'qituvchining ma'ruzalaridan, radio vatelevideniya orqali olgan bo'lsa, bular safiga endilikda axborot texnologiyalari va internet ham qo'shildi. Bundan ko'rinib turibdiki o'quvchining psixikasiga ta'sir qiluvchi juda ko'plab axborot oqimlari mavjud jaryonda o'quvchining ishtiroki kuzatilmoqda. Mazkur jarayonlarda o'quvchi o'zi uchun kerakli bo'lgan ma'lumotni tanlay bilishi va kerakli saytlar orqali ma'lumot qidirishi o'qituvchi tomonidan muntazam tushuntirilib kelinsada, o'quvchidagi qiziqish o'qituvchi tomonidan berilgan tavsiyalarga amal qilishda halal berishi mumkin. Bunday jarayonlarda psixologlar o'quvchilar bilan qanday ishlarni amalga oshirishlari lozim degan savol tug'iladi. O'quvchilar bilan ishlash jarayonlarida psixologlar avvalo o'quvchilarda maqsadli foydalanish tushunchasni shakillantirishlari kerak. O'quvchining psixikasi sog'lom fikrlar bilan to'ldirilgan

bo'lsa albatta axborot olish jarayonida ham og'ishlarga yo'l qo'ymaydi. Psixologlar o'quvchilar uchun motivatsiya beruvchi qisqa video roliklar orqali ham o'quvchilardagi axborot olish madaniyatini shakillantirishi mumkin. Motivatsiya beruvchi videoroliklar vaqt qadrini bilish, internet tarmoqlaridan ma'lum soatlardagina foydalanish, axborot olishda nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Psixologlar alohida treninglar tashkillab axborot olish madaniyatini shakillantirishga qaratilgan mavzular bo'yicha o'quvchilar bilan ishlasalar ham o'quvchilarda tushuncha va xulosalar paydo bo'ladi. Psixologlar va pedagoglar hamkorlikda ish olib borib, dars jarayonlarida darslarni ma'lum qismini axborot olish madaniyatiga oid ma'lumotlarni o'quvchilarga taqdim etishga ajratishsa masalan, adabiyot darslarida o'quvchilar uchun videodarstayyorlandi. Pedagog bu jarayonda qaysi internet manzillariga muroojat qilganligi ko'rsatib ketishi kerak. Yoki, uy vazifalarini bajarishda yordam berishi mumkin bo'lgan aniq internet manzillarini o'quvchilarga tavsiya sifatida berishi ham mumkin. Shuningdek huquq darslarida o'quvchilarga pedagoglar tomonidan O'zbekiston Respublikasining "Axborotlashtirish to'g'risida" gi qonuni (11.12.2003) haqida ham tushuncha berib borish maqsadga muvofiq bo'ladi. Mazkur qonunning 19-20-moddalarini alohida tushuntirib keng yoritib o'quvchi yoshlarimizga yetkazilsa, axborot olish va undan to'g'ri foydalanish madaniyati yoshlarimiz ongida to'g'ri shakillanishiga omil bo'ladi. Yoshlarda axborot olish madaniyatini shakillantirishda nimalarga e'tibor berishk erakligi quyidagilarda o'zifodasini topadi:

- Axborot olishda axborotning mazmun-mohiyatiga , haqiqiy ekanligiga, qaysi omillarga asoslanganligi va qanday maqsadda tarqatilayotganligiga e'tibor qaratish
- Axborot qanday natija berishi haqida aniq tasavvurga ega bo'lish, uni tahlil qilish, ijobiy va salbiy tomonlarini aniqlab, so'ngra bir xulosaga kelish
- Axborotga ongli yondashish , salbiy fikrlarga qarshi, axloqiy-ruhiy sharoitlar yaratish

- Axborotda ijobiy fikrlarni jonlantirish, targ'ib qilishda milliy qadriyatlarga asoslanish
- Axborotlarda jamiyatdagi ilmiy go'yalarni xilma-xilligini saqlagan holda, fuqarolarning o'z fikrini erkin ifoda etish va uni himoya qilishga tazyiq o'tkazmaslik

Yuqoridagi tavsiyalarga amal qilish orqali biz nafaqat o'quvchilar balki jamiyatimizda ham axborot olish madaniyatini shakillantira olamiz.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki kishilik jamiyati paydo bo'lgandan beri inson axborot olish va undan foydalanish, tarqatishga ehtiyoj sezib keladi. Dunyo taraqqiy etgani sari u murakkablashib, axborotni jamiyatdagi o'zni yanada oshdi. Hatto davrimiz "Axborot texnologiyalari asri" –deb nomlanishi ham bejiz emas. Bugungi kunda mamlakatimizda axborot sohasida bosqichma-bosqichi slohotlar olib borilmoqda . Yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek "...fuqarolarning axborot sohasidagi huquq va erkinliklarini ta'minlash masalasi insonning axborot olish, axborotni va o'z shaxsiy fikrini tarqatish huquqi hamda erkinligini o'zida mujassam etgan bo'lib, bu yurtimizda demokratik jamiyat asoslarini barpo qilishning muhim sharti tabir joiz bo'lsa, tamaltoshi hisoblanadi." Axborot kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi vaqt va masofani qisqartirib, jahon sivilizatsiyasi bilimlariga keng yo'l ochib bermoqda. Birvaqtlar fan, madaniyat, ta'lim uchun ma'lum hududlarda joylashgan kutubxonalardagi resurslardan foydalanilgan bo'lsa, hozirda foydalanish mumkin bo'lgan resurslar qatoriga internet tarmog'ini ham kiritishimiz mumkin. Axborotlashtirishning milliy tizimining shakillantirish bugunning eng dolzarb vazifalaridan biri bo'lib, jamiyat taraqqiyotining asosiy omili hisoblanadi. Ta'lim jarayonlarini axborotlashtirish ta'lim muassasalaridagi o'qitish sifatini tubdan yaxshilashga hissa qo'shadi. Biroq, ta'lim jarayonlariga axborotlashtirinish tadbiri etilayotgan birpaytda jamiyatimizda axborot olish madaniyatini, axborotdan maqsadli foydalanish madaniyatini ham oshirib borish lozim. O'quvchi yoshlarda axborot olish madaniyatini turli xil jihatlarini o'rganish, aniqlangan salbiy jihatlariga qarshi psixologik-pedagogik

chora-tadbirlarni ishlab chiqish, axborot olish madaniyatini psixologik-pedagogik jihatdan tadbiq etish va shaxsda axborot olish madaniyatini shakllantirishdagi psixologik jarayonning mazmuni, shakli, vositasi va metodlarini puxta ishlab chiqish kerakligi ta'lim jarayonida muhim sanaladi. Axborot olish madaniyati va axborotdan maqsadli foydalanish ta'lim muassasalarida o'quvchi yoshlarimizga o'rgatib borilsa, kelajakda biz axborot olish madaniyatiga ega kishilarni ko'rishimiz mumkin. Globallashuv jarayonida esa o'quvchi yoshlarning ma'lumotlarga ko'r-ko'rona ergashib, ularni noto'g'ri talqin qilishining oldi olingan bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'grisidagi qonun"ni. – Toshkent 2020- yil.
2. Sh. Mirziyoyevning "2017-2021 yillarga mo'ljallangan xarakatlar strategiyasi" – -T Oliy Majlisning XI sessiyasidagi nutqi.
3. Maxsuda Tillashayxova. Axborot texnologiyalari ta'lim tizimini takomilashtirish omilidir. Info COM.UZ 23.04.2009.
4. Maftuna Gapporova. Ta'lim tizimini axborotlashtirish davr talabi. Info COM.UZ 07.11.2012
5. R. X. Alimova va boshqalar. "Axborot tizimlari" -Toshkent 2013.